

ARTE AUDIOVIZUALE / AUDIOVIZUAL ARTS

Concierto de Aranjuez pentru chitară clasică modernă și orchestră simfonică de Joaquín Rodrigo Vidre: particularități stilistice și de gen

Drd. Mihail AGAFIȚĂ,
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici, Școala doctorală Ști-
ințe Umaniste, Universitatea de Stat din Moldova

În centrul atenției autorului se află *Concierto de Aranjuez* pentru chitară clasică modernă și orchestră simfonică, semnat de compozitorul spaniol Joaquín Rodrigo Vidre. Fiind compusă în 1939, creația dată reflectă atât peripețiile dramatice ale vieții personale a autorului, cât și evenimentele monstruoase ale celui de-al Doilea Război Mondial. Structura tripartită cu raportul tempourilor *Allegro con spirito-Adagio-Allegro gentile*, construită după canoanele genuistice ale unui concert clasic, se încadrează în curentul neoclasicismului spaniol. O semnificație aparte își are conceptul sonor al părții a doua, care se bazează pe legitățile melodice ale unui cântec paraliturgic – *saelta*. Acest gen există în Andalucia, începând cu secolul a XVII-lea. *Saelta* reprezintă un cântec religios, apărut ca o imitație a psalmodiei serviciului religios canonic. Textele *saelta* reflectă evenimentele și emoțiile Săptămânii Patimilor. Există două tipuri de *saelta*: *saeltas antiguas* și *saeltas flamencas*. Analizând structurile melodice ale părții a doua, putem presupune că autorul se bazează pe procedeele de dezvoltare melodică a celui de-al doilea tip și anume: *saeltas flamencas*, fapt confirmat prin structurile improvizatorice bogat ornamentate ale melodiei de bază a părții de mijloc în partida chitarei solistice. Grație faptului că un gen de muzică laică implică conceptele și mijloacele de expresivitate muzicală ale unui gen religios adaugă părții a doua o profunzime și sensibilitate enormă, provocând o reacție emotivă puternică a ascultătorului. Menționăm că *Concierto de Aranjuez* este una dintre cele mai interpretate creații pentru chitară clasică modernă în lume, iar partea a doua, deseori, este interpretată ca a lucrare autonomă. În postură de dirijor, autorul prezentului demers a interpretat în repetate rânduri concertul vizat la Chișinău, precum și Barcelona, avându-l ca solist pe chitaristul argentinian Rolando Saad, unul dintre cei mai renumiți interpreți ai *Concierto de Aranjuez*.